

Nama : Isnaeni Hanifah
Kelas : IPII – 1A
Mata Kuliah : Literasi Informasi

TUGAS RESENSI ARTIKEL I

Judul : Mempromosikan Keterampilan Literasi Informasi dan Literasi Visual pada Mahasiswa Sarjana Menggunakan Infografis
Penulis : Nicole Kalaf-Hughes
Penerbit : Cambridge University
Tahun Terbit : 2022

Sinopsis

Artikel ini membahas penggunaan infografis sebagai alat untuk mengajarkan keterampilan informasional (IL) dan visualisasi (VL) kepada mahasiswa. Para penulis berpendapat bahwa memasukkan pedagogi IL dan VL ke dalam kursus dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang subjek dan mengajarkan mereka untuk berkontribusi pada kognisi dan pemahaman sosial. Artikel ini menjelaskan tugas grafik komputer sebagai bagian dari kursus pengantar pemerintah AS di mana siswa diminta untuk menyaring penelitian akademis dalam grafik komputer. Latihan ini membantu siswa memahami proses penciptaan informasi, peran gambar dalam komunikasi, dan bagaimana akademisi bertindak sebagai percakapan. Artikel ini juga mengeksplorasi pentingnya keterampilan IL dan VL di dunia yang kaya data saat ini dan memberikan contoh bagaimana infografis dapat meningkatkan keterampilan literasi. Penulis menyimpulkan dengan menyoroti manfaat penggunaan infografis untuk mengembangkan keterampilan IL dan VL, mendorong penghafalan dan transfer pengetahuan yang diperoleh di kelas, dan melibatkan siswa dalam partisipasi komunitas penelitian ilmiah.

Keunggulan

Artikel ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan keterampilan literasi informasi (IL) dan literasi visual (VL) ke dalam kursus, menyoroti manfaat mengajarkan keterampilan ini bersama dengan dokumentasi latar belakang. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi dan mengajarkan mereka untuk berkontribusi pada kognisi dan pemahaman sosial. Artikel ini juga memberikan contoh praktis penggunaan infografis sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan IL dan VL pada mahasiswa. Penulis menjelaskan latihan infografis sebagai bagian dari kursus pengantar pemerintah AS di mana siswa diminta untuk menyaring penelitian akademis menjadi infografis. Latihan ini membantu siswa memahami proses menghasilkan informasi, peran gambar dalam komunikasi, dan bagaimana akademisi memainkan peran percakapan.

Secara keseluruhan, artikel ini secara efektif mendukung integrasi pedagogi IL dan VL, memberikan contoh praktis penggunaan infografis untuk mengembangkan keterampilan ini, dan menekankan pentingnya keterampilan IL dan VL dalam kehidupan akademik dan profesional siswa.

Kelemahan

Tidak ada kelemahan atau batasan khusus yang disebutkan dalam artikel tersebut. Artikel ini terutama berfokus pada manfaat dan penerapan penggunaan grafik komputer untuk meningkatkan informasi dan keterampilan visual mahasiswa. Ini memberikan contoh-contoh praktis dan saran untuk memasukkan infografis ke dalam kursus. Namun, penting untuk dicatat bahwa artikel ini secara umum tidak membahas potensi tantangan atau keterbatasan yang mungkin dihadapi instruktur dalam menerapkan pendekatan ini.

Kesimpulan

Artikel ini menyoroti manfaat menggunakan infografis sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan informasional (IL) dan visual (VL) pada mahasiswa. Artikel ini memberikan contoh praktis dalam mengintegrasikan infografis ke dalam kursus pengantar pemerintah AS dan membahas dampak positifnya terhadap kemampuan berpikir kritis, penalaran siswa, kemampuan menyerap informasi baru, keterampilan presentasi, dan

kepercayaan diri dalam belajar. Hal ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan pedagogi IL dan VL ke dalam kursus serta implikasi yang lebih luas dari keterampilan ini di dunia yang kaya akan data saat ini. Artikel ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja tugas-tugas infografis, seperti mengalokasikan waktu pembelajaran yang tepat, meningkatkan kesempatan untuk berlatih dan memberikan umpan balik, dan menggabungkan baris tinjauan sejawat. Secara keseluruhan, artikel ini menyoroti nilai infografis dalam meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan kemampuan siswa untuk berkontribusi terhadap kesadaran dan pemahaman masyarakat.